

O'QITUVCHINING TA'LIM JARAYONIDAGI MAHORATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583287>

Nuriddinova Farangiz Muroddullayevna

Navoiy viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu tezis zamonaviy o'qituvchi qiyofasi, unga qo'yilgan talablar, o'quv jarayonini qanday tashkil etishi kerakligi haqida bilim ko'nikma va malakalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish baholash, kategoriya, taktika va boshqalar*

Zamonaviy dunyoda o'qituvchining o'z sohasi doirasida eng yangi bilim ko'nikmalarga hamda mamlakatimizda va xorijda ro'y berayotgan voqea hodisalarga nisbatan albatta fikr va qarashlarga ega bo'lishi davr talabi hisoblanadi. O'qituvchi bevosita ongi va dunyoqarashi hali to'la o'smagan o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berar ekan bugungi akseleratsiya jarayoni va buzg'unchi yod g'oyalarga qarshi ma'rifat yo'li bilan kurashish uchun eng ta'sirchan o'ziga xos va eng asosiysi o'quvchining qalbi va shuuriga yetib boradigan darajada taktikaga ega bo'lishi lozim buning uchun u o'z sohasi chuqur bilimdoni va qaysi fan o'qituvchisi bo'lmasin pedagogika va psixologik bilimlar egasi bo'lishi darkor.

O'qituvchi ta'lim jarayonida o'qitish shakllarini optimal darajada tashkil etishi, barkamol shaxsni shakllantirish nazariyasini turli yangi g'oyalar bilan boyitishni puxta bilishi lozim hozirgi kunda o'qituvchining pedagogik mahoratida *"Bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish baholash"* kabi didaktik qonuniyatlar ta'lim berishning muhim kategoriyalari sifatida e'tirof etilgan.

Zamonaviy o'qituvchi ta'limni qanday tashkil etishi kerak:

- ✓ Avvalo u o'z mutaxassisligi bo'yicha ta'lim beradigan fanlardan pedagogik texnologiyalarga asoslangan ma'ruza, seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini mazmunan yaxlitligini ta'minlashi;
- ✓ pedagogik va axborot texnologiyalari hamda o'quvchilar o'quv faoliyatini faollashtiruvchi metodlarni qo'llashi, o'quv mashg'ulotlarida pedagogik va axborot texnologiyalarining so'nggi yutuqlarini uyg'unlashtirish malakasiga ega bo'lishi;
- ✓ ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitish mazmuniga mos ravishda pedagogik tizimni loyihalay olishi;
- ✓ ta'lim beradigan fanlar turkumini rivojlantirish istiqbollari ochib berishga qaratilgan ilmiy izlanishlarni muntazam amalga oshira olishi;

✓ ta'lim-tarbiyaviy faoliyatda jahonning rivojlangan mamlakatlarida pedagogika va psixologiya sohasida erishilayotgan ilg'or tajribalarni amalda modernizatsiya qilgan holda qo'llashi;

✓ O'rta Osiyo mutafakkirlarining boy ma'naviy meroslaridan ta'lim-tarbiyaviy faoliyatda foydalanishi;

✓ darsning barcha turlarida, mashg'ulotlarda zamonaviy axborot texnologiyalari asosida o'qitish metodlaridan foydalanishi

shu bilan bir qatorda zamonaviy, malakali o'qituvchining o'ziga ham bir qator talab qo'yilgan:

- O'qituvchi mamlakatimizning ijtimoiy va siyosiy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi hamda bu borada o'quvchilarga to'g'ri, asosli ma'lumotlarni berishi lozim.

- Zamonaviy o'qituvchining ilm-fan, texnika va texnologiya yangiliklari va yutuqlaridan xabardor bo'lishi talab etiladi.

- O'qituvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur, puxta bilimga ega bo'lishi, o'z ustida tinimsiz izlanishi shart.

- O'qituvchi pedagogika va psixologiya fanlari asoslaridan ko'nikma va malakaga ega bo'lishi, ta'lim-tarbiyaviy faoliyatda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda o'z faoliyati

- tashkil etishi zarur.

- O'qituvchi ta'lim-tarbiyaviy faoliyatda pedagogik va axborot texnologiyalarining eng samarali shakl, metod va vositalaridan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lmog'i lozim.

- O'qituvchi ijodkor, tashabbuskor va tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lishi davr talabidir.

O'qituvchi yuksak darajadagi pedagogik mahoratga, kommunikativ layoqatga shuningdek pedagogik texnika sirlarini (nutq, chehra, qo'loyoq va gavda harakatlari, mimika, pantomimika, jest) chuqur o'zlashtirib olishi o'zi uchun hamda kelajak avlod uchun juda muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. B.X.Xodjayev. "Sano-standart" nashriyoti. Toshkent-2017